

УДК 34.343

DOI 10.5281/zenodo.11146868

Дранник И.Д.

Дранник Ирина Дмитриевна, Санкт-Петербургский университет Петра Великого, 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 литера Б. E-mail: Ira.drannik@gmail.com.

Влияние административного надзора на лиц, повторно совершивших преступное деяние, квалифицируемое как рецидив

Аннотация. Статья посвящается рассмотрению осуществления административного надзора и его влияния на лиц, совершающих рецидивные преступления. Дается характеристика особенностям административного надзора, роли правоохранительных органов в его осуществлении, ограничению прав поднадзорного лица. Анализируется статистика УМВД по г. Санкт-Петербургу, показывающая, что административный надзор оказывает существенное влияние на пресечение рецидивной преступности. Отмечается, что административный надзор помогает скорректировать поведение лица, отбывшего наказание, и помочь ему интегрироваться в общество, что снижает вероятность совершения лицом повторных правонарушений.

Ключевые слова: рецидивная деятельность, рецидивист, рецидив, меры ответственности, состояние преступности, административный надзор, преступное деяние.

Drannik I.D.

Drannik Irina Dmitrievna, Peter the Great St. Petersburg University, 195251, St. Petersburg, Politechnicheskaya str., 29 litera B. E-mail: Ira.drannik@gmail.com.

The impact of administrative supervision on persons who have repeatedly committed a criminal act classified as a relapse

Abstract. The article is devoted to the consideration of the implementation of administrative supervision and its impact on persons committing repeat crimes. The characteristics of the peculiarities of administrative supervision, the role of law enforcement agencies in its implementation, and the restriction of the rights of the supervised person are given. The statistics of the Ministry of Internal Affairs of St. Petersburg are analyzed, showing that administrative supervision has a significant impact on the suppression of recidivism. It is noted that administrative supervision helps to correct the behavior of a person who has served a sentence and help him integrate into society, which determines the likelihood of a person committing repeated offenses.

Key words: recidivism, recidivist, recidivism, measures of responsibility, state of crime, administrative supervision, criminal act.

Негативные последствия рецидивной преступности очевидны, они являются примером для осталь-

ных граждан, особенно с неустойчивой психикой, тем самым вовлекая их в подобную криминогенную деятельность.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно административный надзор позволяет влиять на психологию и поведение лица, с помощью разных методик, что и должно приводить к уменьшению рецидивной преступности, поэтому от того насколько качественно и правильно проведен надзор зависит дальнейшее поведение поднадзорного лица. Проблема данного вида преступлений заключается в том, что с годами количество преступлений, совершаемых лицами по тем же основаниям, не уменьшается, что показывает целесообразность изучения данной темы.

Для того чтобы осмыслить влияние административного надзора необходимо рассмотреть понятийный аппарат. Так, в соответствии с Уголовным кодексом, под рецидивом понимается противоправное деяние, совершенное с умыслом лицом, имевшим судимость за совершенные ранее преступления [1].

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре» под данным видом надзора понимается наблюдение, которое осуществляют органы внутренних дел, за соблюдением поднадзорным лицом устанавливаемых судом требований [2].

Одним из методов предупреждения совершения преступных деяний лицами, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, является административный надзор, который осуществляется органами внутренних дел, с помощью наблюдения.

Административный надзор обычно устанавливает суд в отношении освобожденных лиц, имеющих непогашенную судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям, при совершении рецидива [6, с. 74].

В рамках данного надзора лицу могут запрещаться пребывание в определенных местах, вне жилой площади, выезд за пределы территории и многое другое.

Целью данного вида надзора является предупреждение повторного совершения противоправного деяния, со стороны лиц уже привлекавшийся к ответственно-

сти. Данный вид надзора регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». В соответствии со статьей 6 вышеприведенного закона административный надзор устанавливает суд после подачи заявления исправительного учреждения или органов внутренних дел. При его назначении заместитель и начальник полиции должны производить индивидуальную беседу с лицом, на которого направлен административный надзор с целью их психологического перевоспитания.

Правоохранительные органы должны систематически объяснять и сущность надзора как родственникам, так и поднадзорному лицу, а также оказывать ему необходимое содействие в решении разных вопросов.

Этот этап очень важен, так как большая доля рецидивных преступлений совершается по причине того, что у лиц, отбывших наказание, не получается влиться в общество.

Для обеспечения профилактики указанным выше Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ устанавливаются ограничения прав поднадзорного лица, так они могут носить обязательный или необязательный характер. К обязательному может относиться запрет на выезд за пределы установленной территории, запрет посещать определенные места. Кроме ограничений на лицо дополнительно налагается обязанность посещения ОВД четыре раза в месяц. Таким способом сотрудники органов внутренних дел могут контролировать лицо, подвергнутое административному надзору в целях предупреждения и недопущения повторения преступлений и осуществления исправления поведения лица.

Для анализа влияния административного надзора на лиц, повторно совершающих преступления, рассмотрим Информационно-аналитические записки по организации работы участковых уполномоченных УМВД за 2021-2023 гг. по Адмиралтейскому, Василеостровскому и

Фрунзенскому районам г. Санкт-Петербурга.

В соответствии с запиской УМВД за 12 месяцев 2021 года из 665 лиц, состоящих на профилактическом учете у полиции, ранее совершавших преступления оказалось 311 человек, из которых 61 находились в рамках административного надзора, а попадающих под действие ФЗ от 06.04.2011 № 64-ФЗ оказалось всего 40. На основании анализа было установлено, что основной и самой частой причиной рецидивов у лиц, состоящих на административном надзоре, являлось отсутствие постоянной работы и средств к существованию. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что для снижения количества рецидивной преступности необходимо осуществлять содействие в трудоустройстве поднадзорных лиц с целью уменьшения количества рецидивов [3].

В соответствии с запиской за 12 месяцев 2022 года можно наблюдать, что из 478 лиц, стоящих на учете, 41 находились под административным надзором. Из них 23 попадают под действие федерального закона. А за 12 месяцев 2023 года под надзором находились всего 5 человек. На основании данной статистики можно считать, что количество лиц, находящихся под административным надзором, сокращается [5].

Регулярно осуществляется комплекс мер, направленных на снижение уровня рецидивных преступлений. Для этого обрабатываются связи лиц, освободившихся от юридической ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. С целью контроля за их поведением, образом жизни, и при наличии оснований на них могут быть наложены ограничения. Например, на профилактическом учете лиц, склонных к семейно-бытовым преступлениям, по данным органов внутренних дел, в 2022 год состояло 54 человека, дополнительно поставлено 49. И за 9 месяцев 2022 года на территории Санкт-Петербурга не было зарегистрировано преступлений [4]. На основе анализа ста-

тики можно говорить о том, что административный надзор оказывает существенное влияние на пресечение рецидивной преступности.

Лица, совершающие рецидив после отбывания наказания в местах лишения свободы, зачастую продолжают вести неправильный образ жизни, употребляют наркотики, алкоголь и вступают в контакт с лицами ранее судимыми. Можно увидеть, что больше 80% рецидива совершается после первых 2-3 лет после освобождения, когда человек, еще не наладил свою жизнь, и самой простой идеей для таких лиц становится повторное совершение преступлений. Это говорит о роли административного надзора на лиц, только освободившихся из мест лишения свободы.

Если более подробно говорить про влияние административного надзора, то можно сказать, что благодаря постоянному надзору и установлению ограничений можно помочь поднадзорному лицу не только влиться в общество и трудоустроиться, но и изменить его поведение, что напрямую влияет на уровень рецидивной преступности. Данный этап является ключевым в сокращении количества рецидивных преступлений, так как преступления, совершенные в первые 2-3 года после выхода из мест лишения свободы, нередко обусловлены трудностями при трудоустройстве и невозможностью удовлетворения потребностей. Поэтому поднадзорные лица часто снова входят в компании лиц, негативно на них влияющих и снова начинают вести преступную деятельность. Данную проблему возможно решить лишь грамотным осуществлением надзора, то есть сочетанием ограничений и содействия в налаживании жизни вне мест лишения свободы. Поскольку количество рецидивных преступлений не уменьшается, необходимо с помощью надзора снижать количество повторяющихся преступлений, совершаемых в нашей стране [7, с. 45].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что правильное осуществ-

ление надзора и помощь лицу, отбывшему наказание, позволяет интегрироваться в общество, что является ключевой задачей органов внутренних дел, так как именно от этого зависит, сможет ли чело-

век противодействовать антиобщественному поведению и научиться строить свою жизнь на основе правомерной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13.06.1996, № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, от 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
2. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре» // Информационно-правовой портал Гарант. URL: <https://base.garant.ru/12184517/?ysclid=lvf56n1acu178566675> (дата обращения 23.04.2024)
3. Информационно аналитическая записка за 12 месяцев 2021 года // Официальный сайт УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга. [сайт]. – URL: <https://адмирал.78.мвд.рф/деятельность/отчет-должностных-лиц/item/28722951/> (дата обращения 23.04.2024)
4. Комплексный анализ за 9 месяцев 2022 года // Официальный сайт УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга. URL: <https://василеостровский.78.мвд.рф/document/33233522> (дата обращения 23.04.2024)
5. Информационно аналитическая записка за 12 месяцев 2023 года // Официальный сайт УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга. URL: <https://фрунз.78.мвд.рф/document/46373573> (дата обращения 23.04.2024)
6. Розуван А.М., Артемьев Н.С. Административный надзор как фактор предупреждения рецидивной преступности // Вестник Вятского государственного университета. 2012. С. 74-76.
7. Бузина М.В. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: от теории к практике // Административное право и процесс. 2017. № 4. С.44-47.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii, ot 13.06.1996, № 63-FZ // Sobranie zakonodatel'stva RF, ot 17.06.1996, № 25, st. 2954.
2. Federal'nyj zakon ot 06.04.2011 № 64-FZ «Ob administrativnom nadzore» // Informacionno-pravovoj portal Garant. URL: <https://base.garant.ru/12184517/?ysclid=lvf56n1acu178566675> (data obrashhenija 23.04.2024)
3. Informacionno analiticheskaja zapiska za 12 mesjacev 2021 goda // Oficial'nyj sajt UMVD Rossii po Admiraltejskomu rajonu g. Sankt-Peterburga. [sajt]. – URL: <https://адмирал.78.мвд.рф/деятел'ность/отчет-должностных-лиц/item/28722951/> (data obrashhenija 23.04.2024)
4. Kompleksnyj analiz za 9 mesjacev 2022 goda // Oficial'nyj sajt UMVD Rossii po Vasileostrovskomu rajonu g. Sankt-Peterburga. URL: <https://василеостровский.78.мвд.рф/document/33233522> (data obrashhenija 23.04.2024)
5. Informacionno analiticheskaja zapiska za 12 mesjacev 2023 goda // Oficial'nyj sajt UMVD Rossii po Frunzenskomu rajonu g. Sankt-Peterburga. URL: <https://фрунз.78.мвд.рф/document/46373573> (data obrashhenija 23.04.2024)
6. Rozuvan A.M., Artem'ev N.S. Administrativnyj nadzor kak faktor preduprezhdenija recidivnoj prestupnosti // Vestnik Vjatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. S. 74-76.
7. Buzina M.V. Administrativnyj nadzor za licami, osvoboždennymi iz mest lishenija svobody: ot teorii k praktike // Administrativnoe pravo i process. 2017. № 4. S.44-47.